

XIII PERSPECTIVAS DO ENSINO DE HISTÓRIA TERRITÓRIOS, SABERES, AFETOS

16 A 18 DE
OUTUBRO

DIAMANTINA-MG

Liberdades, Heróis e Narrativas

Naicon de Souza Brinco¹

1. Introdução

O presente artigo discute um projeto desenvolvido nos anos finais do ensino fundamental, resultante do diálogo entre reflexões nas salas de aula da Universidade, enquanto discente de doutorado e egresso do mestrado profissional ProfHistória, e da Educação Básica, como docente no Colégio Municipal Professora Elza Ibrahim². Concebido em 2022 como prática de ensino das aulas de História, se expandiu e foi se constituindo como projeto interdisciplinar, envolvendo outros professores. Em 2023, representou o colégio na obtenção do selo de escola antirracista³. Em 2024, movimentou-se para integrar o *Observatório do Conhecimento* - iniciativa em desenvolvimento que visa unir diferentes projetos da unidade escolar (Sales, 2024). Após trocas frequentes que tivemos com a direção e a equipe pedagógica ao longo do ano de 2023, nas reuniões escolares que se iniciaram em 2024, foi apresentado pelas orientadoras pedagógicas, o tema norteador da comunidade escolar para o ano letivo, “Ubuntu, eu sou porque nós somos”. O que consideramos ter evidenciado como a cultura escolar tem sido afetada pelas práticas discutidas neste texto.

Nossos referenciais teóricos metodológicos começaram a ser desenvolvidos na dissertação de mestrado no âmbito do ProfHistória (Brinco, 2020), em uma pesquisa realizada nesta mesma escola. Em que operamos com construção de narrativas na perspectiva de Ricoeur (Ricoeur, 2010a, 2010b), dialogamos com a cultura digital (Brinco; Cabral, 2020; Costa; Gabriel, 2014) ao utilizar o aplicativo *Gacha Life* (Brinco,

¹ Doutorando no Programa de Pós-graduação em História Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPGHS-FFP/UERJ) orientado pela Prof^a. Dra. Maria Aparecida da Silva Cabral. Professor de História da Educação Básica na Prefeitura Municipal de Macaé. E-mail: brinco.naicon@gmail.com

² Para mais informações sobre o colégio ver o artigo *Ensino de História na educação básica: a experiência histórica romana, e o tempo presente, na sala de aula* (Brinco, 2021a).

³ Em edital aberto pelo Núcleo de Estudos Étnico-Raciais (NeAfro) da Secretaria Municipal de Educação de Macaé. O selo e a placa foram recebidos pela escola no II Simpósio do Programa de História Afro-brasileira e Indígena nas Escolas no auditório Marielle Franco, na Cidade Universitária de Macaé em dezembro de 2023.

2021a). Neste texto, incorporamos as discussões, a perspectiva da pedagogia antirracista (Costa, 2014, 2014; Ginity, 2018; Munanga, 2015), a pesquisa no cotidiano escolar (Candau, 2016; Certeau, 2014; Ferrazo; Soares; Alves, 2018), a perspectiva de aprendizagem com centralidade da Linguagem (Brinco, 2024) de Vigotski, Luria e Leontiev (Vigotski, 1991, 2008; Vigotski; Luria; Leontiev, 2010) e do círculo de Bakhtin (Azevedo, 2013, 2015; Bakhtin, 2006; Faraco, 2009; Lima, 2020), e práticas de letramento histórico (Azevedo; Monteiro, 2013; Rocha, 2020).

Organizamos o artigo em tela com a próxima seção abordando os nossos objetivos, relacionados às expectativas de aprendizagem. Em seguida apresentamos a metodologia desenvolvida e as fontes analisadas pelos estudantes. Por fim discutimos a experiência em sala de aula e nossas possíveis contribuições para as pesquisas no ensino de História.

2. Conteúdos

Na seleção de conteúdos históricos que norteiam e formam este projeto, dialogamos com o Caderno de Orientações Curriculares da cidade de Macaé (COC) (Macaé, 2023) e com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2018). O que não nos restringiu aos discursos centrados em competências e ao eurocentrismo de uma história evolutiva que atravessa a BNCC.

O conteúdo *escravismo no Brasil no século XX: revoltas e resistências de escravizados, abolicionismo* é o objeto de conhecimento (OC) da BNCC com que trabalhamos. Na prática em sala de aula, enquanto currículo em ação, abordamos esse OC a partir da perspectiva de Kabengele Munanga (2015, p. 25–29):

O problema fundamental não está na raça, que é uma classificação pseudocientífica rejeitada pelos próprios cientistas da área biológica. O nó do problema está no racismo que hierarquiza, desumaniza e justifica a discriminação existente. No entanto, o racismo no século XXI não precisa mais do conceito de raça, pois se fundamenta sobre novas essencializações. A saída, no meu entender, não está na erradicação da raça e dos processos de construção da identidade racial, mas sim numa educação e numa socialização que enfatizem a coexistência ou a convivência igualitária das diferenças e das identidades particulares. [...] É a partir daqui que colocamos a questão da importância de ensinar a história da África e do negro na sociedade e na escola brasileira. É possível ensinar a história do Brasil sem incluir a história de todos os grupos étnico-raciais que aqui se encontraram em condições históricas diferentes e desiguais? De que maneira é ensinada ou foi ensinada a história da África e dos brasileiros de ascendência africana no sistema educativo brasileiro? [...] Por que o Brasil levou tanto tempo para resgatar a memória da escravidão? A abolição da escravatura no Brasil em 1888 (quarenta anos depois da França e 24 anos depois dos Estados Unidos), não foi uma ruptura, pela sua incapacidade em transformar as profundas desigualdades econômicas

e sociais, pois não se organizou uma resposta ao racismo que se seguiu para manter o *status quo*. [...] Trata-se de compreender as causas desse silêncio organizado e não ficar preso à aceitação da "culpabilidade", conceito de pensamento cristão e dos tribunais que serve para apaziguar as tensões sem buscar as saídas do impasse político. [...] A ação dos abolicionistas cujos discursos condenaram a escravidão como uma instituição desumanizante dos negros e contraditória aos valores da própria civilização não deveria ser minimizada, apesar da mistura entre sentimentos humanistas e cálculos político-econômicos contidos nesses discursos. No entanto, as elegias apologistas reservadas aos abolicionistas humanistas não devem fazer esquecer o papel heroico desempenhado pelos escravizados do combate contra a escravidão como ilustrado pelas revoltas, fugas organizadas e formação dos quilombos como alternativas de uma nova sociedade.

Consideramos, portanto, que para além de conhecer as relações étnico-raciais na História do Brasil, faz-se necessário a construção de narrativas em que os sentidos de negritude são positivos. Com protagonismo de sujeitos individuais e coletivos descendentes de povos africanos. Porém, com o cuidado metodológico, discutido por Warley Costa (2014), de não essencializar as identidades, ao cristalizá-las no tempo.

Atuamos na perspectiva de que todo conteúdo é atravessado pela temporalidade. Nesse sentido, a partir das categorias de espaço de experiência e horizonte de expectativas de Koselleck (2006), entendemos o conteúdo como experiência histórica que tem o potencial de afetar as narrativas dos alunos acerca dos processos e acontecimentos que atravessam suas vivências, e de futuros por eles vislumbrados. Ou como nos instiga Krenak (2022), futuros possíveis que abarquem outras formas de se relacionar com o planeta. Em linhas de fuga (Deleuze; Guattari, 1995) que não se estratificam em novos heróis, mas que se ramificam em múltiplos nós que sobrevivem a difíceis intempéries, brotando mesmo a partir de seus mais minúsculos fragmentos.

3. Expectativas de aprendizagem (objetivos)

Ao planejarmos os objetivos dialogamos com a cultura escolar, a produção acadêmica historiográfica e do ensino de História, e as experiências dos discentes. As práticas cotidianas, enquanto espaço de avaliação diagnóstica e processual, foram pensadas a partir de seu potencial de desvelar os posicionamentos e apropriações dos estudantes, que são expressas pela linguagem e dotadas de sentido nas formas com que narram o mundo. Atuamos na perspectiva de que os saberes prévios dos alunos são atravessados pelas diferentes vozes que se movimentam na sociedade em que vivem. Portanto, consideramos que para planejar e avaliar o ensino e a aprendizagem é relevante investigar como os discentes constroem a realidade social do passado e de seu presente – enquanto sujeitos constituidores da linguagem e por ela constituídos.

Ao planejarmos as expectativas de aprendizagem dialogamos com o currículo prescrito, tanto o municipal (Macaé, 2023) quanto a BNCC (Brasil, 2018). Porém, não como reprodução ou instrumentalização destes documentos, mas na movimentação de operar táticas que os ressignificam em sala de aula. Nos posicionamos junto aos que defendem a revogação da BNCC. No entanto, enquanto professores da educação básica levamos em consideração que este documento tem força de lei, afetando as práticas de ensino nos espaços em que o trabalhar está ligado à sobrevivência. Portanto, direcionamos a explorar formas de, em sala de aula, resistir aos avanços da busca de hegemonia do discurso neoliberal, promovido por grandes corporações privadas. Que segundo Navarro e Santos (2023) participaram ativamente da elaboração e aprovação da BNCC.

A seguir apresentamos as expectativas de aprendizagem deste projeto:

(i) *Identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais da atualidade com os legados da escravidão no Brasil e discutir a importância das ações afirmativas.* Esta é uma habilidade presente na BNCC com o código EF08HI20 que relacionamos a EF08HI20, que aborda a permanência de preconceitos, estereótipos e violências sobre populações negras. Os verbos utilizados demonstram uma complexificação no decorrer do processo de aprendizagem, em que há primeiro a identificação de estruturas sociais. O que envolve a temporalidade, ao se tratar de identificar permanências e como o presente é atravessado pelo passado. O que se liga, por sua vez, ao verbo relacionar, no qual o conceito de escravidão é trabalhado junto a fenômenos do presente. O verbo discutir, utilizado para ações afirmativas e a permanência de preconceitos, pressupõe a interação entre todos os sujeitos da sala de aula, a construção de argumentos com base no conhecimento histórico escolar para identificar e relacionar conceitos e fatos, e a presença de diferentes pontos de vista acerca de um assunto. Portanto, consideramos que este objetivo se alinha especialmente a processos cognitivos do letramento histórico.

(ii) *Apropriação, no espaço de experiência dos estudantes, da experiência histórica do processo de abolição legal da escravatura no Brasil.* Nesta, relacionamos os conceitos de espaço de experiência e horizonte de expectativas de Koselleck (2006) com o ensino de História, conforme propusemos em nossa pesquisa de mestrado:

Koselleck (2006), ao utilizar as categorias de análise histórica de espaço de experiência e horizonte de expectativa no estudo da Idade Média Europeia, identificou que o horizonte de expectativa se encontrava no pós-vida. No espaço de experiência eram formadas as soluções para a vida prática. O comportamento humano buscava uma vida melhor após a morte. Socialmente, tais fenômenos refletem em dados que demonstram não haver grandes rupturas tecnológicas ou na forma de se viver durante o tempo de uma vida: as

expectativas eram alimentadas pelas experiências passadas entre as gerações. O surgimento da ideia de progresso, na Idade Moderna, torna a História conceitualizada como uma unidade contínua, a flecha do tempo, a certeza de que o futuro seria melhor, sendo esse ‘melhor’ promovido por mudanças no plano terreno. No campo da sociopolítica, esta relação temporal resultou na hierarquização das sociedades e saberes, classificando povos mais e menos evoluídos. Tornou-se inviável ensinar a História como exemplo a ser mantido. Portanto, fundamentado nas análises de Koselleck (2006), consideramos que a forma dos sujeitos e das sociedades se relacionarem com o tempo e agirem sobre ele é associada à dinâmica entre o espaço de experiência e horizonte de expectativas (Brinco; Cabral, 2020, p. 64).

Nesta perspectiva, relacionamos esta expectativa de aprendizagem aos sentidos que os estudantes dão aos conhecimentos históricos e como estes afetam suas formas de narrar o mundo. Por exemplo, foi possível encontrar sujeitos na comunidade escolar que identificam o processo de escravidão e o racismo, porém narravam a abolição como um presente da princesa Isabel e reproduziam o racismo recreativo.

Portanto, para além do processo cognitivo, necessário, mas não suficiente, buscamos o desenvolvimento do letramento histórico que afete a consciência individual e coletiva dos sujeitos enquanto educação integral: em suas emoções, sentimentos, significações e leituras de mundo.

(iii) *Tornar o presente histórico, historicizar o espaço de experiência dos estudantes.* Elaboramos esta expectativa de aprendizagem direcionando-a para a desnaturalização de fenômenos sociais do presente. Consideramos que a naturalização do social oculta o agenciamento dos sujeitos, que lançados em um mundo já dado e imutável, nada restaria a não ser algum tipo de resignação ante as estruturas sociais pré-estabelecidas. Para esta afirmativa, apoiamo-nos na concepção de Bauman (1977) de a naturalização do social ter uma perspectiva determinista de mundo, enquanto a cultura é um fenômeno mutável. Vale ressaltar que consideramos que tal naturalização acontece não só pelas familiaridades desenvolvidas nas práticas cotidianas, mas também como fenômeno cultural que atende interesses tecnocratas de reprodutibilidade técnica e aceitação passiva do sistema-mundo vigente. Desta forma, intencionamos que, ao acessar o passado, o estudante tente atuar também como um estrangeiro em seu próprio tempo, evitando a concepção de sociedades a-históricas.

(iv) *Identificar e refletir sobre continuidades históricas.* Esta expectativa de aprendizagem está intrinsecamente ligada às anteriores, pois a pensamos como uma forma de evitar que o presente ocupe todo o espaço da aula.

Em diálogo com Ricoeur (Ricoeur, 2010b) e Deleuze (Deleuze, 2018) consideramos que a continuidade e a repetição estão no campo da imaginação, e a partir

destes, os sujeitos constroem e analisam fatos, que irão ser constituídos como rupturas. De forma a não cristalizar conceitos como universais diacrônicos, na perspectiva de Koselleck (2020) de que os conceitos têm, mas não contêm história. Na construção de um fundo de continuidade (enquanto tema da narrativa), os alunos operam com a imaginação para dizer que algo se repetiu ou manteve, para então selecionar o que consideram relevante a ponto de ser classificado como uma ruptura em suas narrativas.

(v) *Problematização dos conceitos de herói e liberdade*. Planejamos esta expectativa de aprendizagem direcionando para como estes conceitos flutuam em diferentes temporalidades.

(vi) *Ler e escrever com sentido histórico em espaço digital*. A partir de nossa experiência docente e das pesquisas no âmbito da universidade (Brinco, 2023) consideramos que a *cibercultura* está imbricada a cultura escolar. Ao trazermos o digital para o interior das aulas, dialogamos com nossos objetivos de desnaturalizar as ferramentas e relações culturais do presente. E familiarizarmos os estudantes com as produções de conhecimento que habitam o *ciberespaço*.

4. Fontes trabalhadas em sala de aula com os estudantes.

Em 2022 compuseram as fontes o samba enredo *Liberdade Liberdade Abre as Asas sobre nós*, tema/canção do desfile do *Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense* de 1989, a notícia *Câmara de gás dentro de viatura da PRF mata homem no litoral do Sergipe; leia repercussão* do *Jornal Brasil de Fato* de 26 de maio de 2022, o livro didático *História: Sociedade & Cidadania*, e a *Exposição Virtual Excluídos da História* no site da *Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB)*. No ano de 2023, incluímos o samba enredo *Histórias Para Ninar Gente Grande* tema/canção do desfile do *Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira* de 2019, a notícia do site da prefeitura de Macaé *UFRJ-Macaé forma a primeira turma do curso de Medicina*, com olhar direcionado para a foto dos formandos que estampa a matéria jornalística, os gráficos do artigo acadêmico *Racializando o olhar (sociológico) sobre a saúde ambiental em saneamento da população negra: um continuum colonial chamado racismo ambiental*, a notícia no site da Câmara Municipal de Macaé *Câmara repudia racismo contra ator da Paixão de Cristo* de 05 de março de 2023. Os relatos dos estudantes também foram tratados como fontes.

5. Materiais

Utilizamos no ano de 2022 lousa, caneta para quadro branco (*pilot*), um *datashow* junto a uma lousa interativa, computadores, celulares, caixa de som, folhas impressas e cadernos. Nos espaços digitais os aplicativos *Gacha Life*, *WhatsApp*, *Google Drive*, *Anchor*, *Mentimeter* e o *Shotcut*. No ano de 2023, além dos usados em 2022, incluímos Lousa Digital e folha A4. No espaço digital os aplicativos *Canvas* e o *Spotify for Podcast*. Em parceria com a professora Laureliane Sales o *Padlet* e o *Scratch*.

6. Metodologia

Em sua primeira versão, o plano de ensino visava 06 tempos de aulas, porém ao acontecer, foi se constituindo enquanto projeto interdisciplinar que atravessou um bimestre em 2022 (com a parceria da professora Sílvia Nogueira de português) e um bimestre em 2023 (com a parceria da professora Laureliane Sales de Robótica).

Nossa metodologia se aproximou dos tipos aula expositiva dialogada e aprendizagem por pesquisa a partir de problematização inicial. Já havíamos, em aulas anteriores, desenvolvido uma prática de ensino em que os estudantes analisaram o documentário *Amarelo*, disponível na plataforma *Netflix*. O que consideramos ter afetado a elaboração, a participação dos alunos e os resultados.

Dividimos o projeto em 05 partes, utilizando como tema para cada etapa um trecho da música *Mandume*⁴ do Emicida, que integra o álbum *Amarelo*. A seguir apresentamos as etapas da metodologia:

6.1 Parte 1: “Eles querem que alguém/ Que vem de onde nós vem/ Seja mais humilde, baixa a cabeça/ Nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda” (Emicida - Mandume)

Nesta etapa inicial é utilizado como método a roda de conversa junto a apresentação da proposta em uma aula expositiva dialogada. Como estratégia opera-se com problematização inicial em um movimento de empatizar os discentes na descoberta de novos conteúdos. Inicia-se com a provocação sobre o que é liberdade e quem são os heróis dos estudantes. Os alunos expressam oralmente suas opiniões e escrevem em uma folha ou diretamente no *Mentimeter* suas respostas, para criação de uma nuvem de palavras. Com a indicação que dentro do contexto da interseccionalidade (conceito já previamente trabalhado), as aulas terão como foco o recorte de racialização

⁴ Disponível em <<https://www.lettras.mus.br/emicida/mandume/>> Acessado em 16 de fevereiro de 2024. Não utilizamos a letra completa com os alunos, mas trechos selecionados para nomear os tópicos.

histórico-cultural, porém ressaltando que na realidade social a classe, gênero e raça estão entrelaçados.

Em seguida apresenta-se as legislações do século XIX relacionadas a abolição da escravidão, a qual inclui-se também a *Lei de Terras* de 1850. Há, então, o deslocamento temporal para apresentação dos dois sambas enredos, problematizando como narram o processo histórico que está sendo estudado. Comparar e discutir são duas abordagens que podem ser feitas nestas fontes. As notícias de jornal são apresentadas, seguido dos dados sobre racismo ambiental em gráficos - utilizados como objetos geradores de diálogo com as experiências dos discentes.

Na prática em sala de aula, nesta etapa, nas diferentes classes, não foi necessário solicitar que os alunos relatassem suas vivências pessoais, pois fizeram espontaneamente. Por fim, é apresentado todo o projeto, os aplicativos e espaços digitais para pesquisa e a parceria com a Robótica. Têm início a divisão de grupos.

6.2. Parte 2: “Entenda que descendemos de África e temos como legado ressaltar a diáspora de um povo oprimido/ Queremos mais do que reparação histórica, ver os nossos em evidência” (Mel Duarte - Mandume).

Nesta etapa utiliza-se como método a aprendizagem baseada em investigação e como estratégia os alunos coletarem e interpretarem dados. Os alunos se dividem em 03 grandes grupos por recorte temporal. Grupo 01: *Brasil séculos XVIII e XIX – processo do fim da escravidão*; Grupo 02: *Brasil século XX – os filhos da liberdade?* Grupo 03: *Brasil: século XXI – liberdade pra quem?*

Após apresentação e explicações de navegação na *Exposição Virtual Excluídos da História* da ONHB os grupos 1 e 2 pesquisam, neste espaço digital, personagens negras e negros, dentro do recorte temporal e temático proposto. O grupo três investiga seus protagonistas explorando outros *sites* (o que na prática em sala de aula ocorreu especialmente na *Wikipedia*). A seleção do recorte temporal é de livre escolha para os discentes. Cada grupo pode se dividir em subgrupos menores, que devem selecionar acontecimentos que considerem relevantes para compor as suas narrativas. A orientação para os alunos é que, após uma leitura inicial acerca das pessoas selecionadas como sujeitos investigados, é necessário pensar em um tema, para a partir dele, narrar o personagem histórico e interligar com sentido os acontecimentos. Podendo ser feito uma

linha do tempo temática para testar se cada acontecimento selecionado dialoga com o tema central da narrativa⁵.

A partir de suas pesquisas, os discentes começam, então, a elaborar uma narrativa acerca dos personagens escolhidos. Nesta etapa, deve ser evidenciado as relações entre a vida do sujeito no contexto histórico em que vive, atravessando as características sociais e culturais, desde a escolha de roupas, falas, objetos e atuação na sociedade.

O objetivo é que seja criada uma narrativa com *sentido*. Para isto deve-se buscar uma *totalidade significativa*, em que a história narrada pelos alunos tenha um início, meio e fim e seja preenchida por personagens, ações e mudanças. Com a *extensão apropriada*, para que não seja longa a ponto de os sujeitos perderem protagonismo ou tão curta que não comporte ações e processos de fundo. Com a *completude* em que os acontecimentos tenham a causalidade como liga, de forma a evitar uma não-história formada por sequências de episódios isolados. É importante a mediação do professor, com acompanhamento contínuo, em que os alunos possam escrever e reescrever suas narrativas de forma a contemplar essas características e pela linguagem evidenciar sua aprendizagem e as formas com que se apropriaram do conhecimento⁶.

6.3 Parte 3: “Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes/ É dar o troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir” (Emicida - Amarelo)

Nesta etapa o método é o de exploração dos recursos digitais e a estratégia é a ideação da construção de narrativa com uso da imaginação e de animações no *game Gacha Life*. Os estudantes que possuem celular em casa ou os levam para escola recebem um tutorial, que elaboramos em nossa pesquisa de mestrado⁷.

Considerando o tamanho dos grupos e a divisão voluntária em subgrupos, a participação pode englobar desenhos feitos a mão ou outras expressões artísticas. Há então, tempo reservado para revisão coletiva, com indicação das modificações necessárias e nova exploração das possibilidades de ação dos personagens.

Com os materiais de pesquisa organizados, os estudantes começam a elaborar uma narrativa com uso da imaginação, com liberdade criativa de preencher a história com

⁵ Discutimos o procedimento com a linha do tempo no artigo *Ensino de história na educação básica: narrativas sobre a ocupação do território a partir da experiência histórica romana e o tempo presente*. (Brinco, 2021b).

⁶ Discutimos os conceitos que aparecem em itálico neste parágrafo no artigo *Ensino de História, aprendizagem significativa e a atuação do professor: desafios do tempo presente* (Brinco; Cabral, 2020)

⁷ Disponível em < <https://drive.google.com/file/d/1PT64ptealgTTEncTDpmqZxN7-ugGKzIJ/view?usp=sharing>>

personagens, interações e diálogos dentro da possibilidade histórica em que este vivia. A apropriação da experiência histórica dos sujeitos pesquisados dialoga com o contexto social e adentra ao campo da imaginação e da sensibilidade para criação da narrativa que inclua sentimentos, motivações e ações possíveis.

Por fim, após a produção do material escrito ele é direcionado para a equipe de Robótica e é dada continuidade a produção digital nas aulas de História.

6.4. Parte 4: “Mas mano, sem identidade somos objeto da história/ Que endeusa herói e forja, esconde os retos na história/ Apropriação há eras, desses tá na repleto na História” (Emicida - Mandume)

Nesta etapa, o método é a experimentação e prototipação de ideias na construção de narrativas em aplicativo digital. Os grupos constroem, de forma colaborativa, uma narrativa audiovisual em formato de animação, no *game Gacha Life* ou em formato de história em quadrinhos com avatares digitais. No entanto, podem explorar outras possibilidades, como em *podcast*. Neste processo ocupam um espaço de criação no *ciberespaço*. Em que deve ocorrer a contínua reflexão sobre a intencionalidade de verdade de histórias que usam a imaginação na invenção criativa. Mas podem, para as pessoas que não compreendem o processo de criação e/ou não se aprofundaram no estudo histórico, ser entendidas como narrativas da *história que realmente aconteceu*.

6.5. Parte 5: “Pra que amanhã não seja só um ontem com um novo nome” (Emicida - Amarelo)

Em uma nova roda de conversa são apresentadas as histórias construídas pelos estudantes. O diálogo é conduzido para as relações sociais que atravessavam as experiências de cada personagem narrado. É então, proposto que os discentes identifiquem semelhanças, diferenças e formulem analogias entre as temporalidades exploradas. Com a discussão sobre continuidades, possibilidades de futuro e dos conceitos de liberdade e herói. Na prática em sala de aula, apesar de termos planejado um momento específico pós-produções para avaliarmos juntos, esta etapa ocorreu durante todo o processo de criação, quando os grupos de diferentes recortes temporais se juntavam para mostrar seus resultados e dar sugestões.

7. Discussão e resultados

Até o final de 2023, produzimos um livro digital (em contínua construção), vídeo-animações, histórias em quadrinhos, *podcast*, e em parceria com a Robótica um mural de exposição no *Padlet* e animações com avatares no *Scratch*⁸.

Em 2022, ao trabalhar com *podcast* o tema das revoltas coloniais, com a base de pesquisa *Excluídos da História* do site da ONHB, o primeiro trabalho entregue confirmou nossa hipótese de as escolhas iniciais de personagens serem, em sua maioria, homens brancos ligados ao poder e a riqueza, mesmo que não possuidoras destas. Na roda de conversa em que juntos analisamos a atividade, o grupo de alunos formado por maioria de meninas, desnaturalizou suas escolhas, questionando a si mesmas o motivo delas. Consideramos que tal diálogo foi relevante, em um movimento de reflexão e compreensão do discurso implícito que produziram, atravessado por vozes sociais, dentro do contexto histórico em que vivem. Apesar de ter ocorrido no bimestre anterior a este projeto, ali foi exposta pela linguagem a percepção das estudantes de desejarem ser agentes de mudanças, em suas escolhas narrativas, ao acessar passado.

Não buscamos nas práticas de ensino a formação de historiadores, mas a aprendizagem que dialogue com a cultura juvenil, com a relevância do conteúdo referenciado na ciência histórica e no diálogo com diversos saberes. Em que haja imersão em outras experiências e cosmovisões, no qual o conhecimento contribua para a formação integral e emancipação de sujeitos. Portanto, nos materiais em que organizamos a produção dos alunos, não os modificamos após a entrega final. Sendo possível encontrar o atravessamento de diferentes vozes sociais, além da necessidade de ajustes gramaticais.

Atuamos na perspectiva de que a apropriação do conhecimento - materializado na linguagem e nas narrativas que compõe as produções dos estudantes - é processual e pode ser prejudicada por interdições bruscas. No qual é necessário incentivar que o estudante se posicione em suas visões de mundo, e não que tente somente atender as expectativas do professor.

Portanto, nossa atuação ocorre com a hipótese de que ao explorar os sentidos que os alunos dão ao mundo e as ideologias que atravessam suas consciências – pela análise da linguagem - é possível planejar e reelaborar trajetos e percursos que conversem e

⁸ Os materiais produzidos pelos alunos podem ser acessados nos seguintes *links*:

E-book no Canvas aberto para comentários e sugestões: [https://www.canva.com/design/DAF0cV-UtmA/EOy2STVIV6UvxD7mqLWzEw/edit?utm_content=DAF0cV-](https://www.canva.com/design/DAF0cV-UtmA/EOy2STVIV6UvxD7mqLWzEw/edit?utm_content=DAF0cV-UtmA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton)

[UtmA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton](https://www.canva.com/design/DAF0cV-UtmA/EOy2STVIV6UvxD7mqLWzEw/edit?utm_content=DAF0cV-UtmA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton)

Padlet: <https://padlet.com/laurelianesales/liberdades-herois-e-narrativas-8ekt04dwe6l4ed7k>

provoquem ressignificações, que tensionam a aprendizagem para o potencial do que o estudante pode fazer com a ajuda do professor até o ponto em que faça com autonomia, mas de forma colaborativa. Em nossa perspectiva, interdições bruscas poderiam afastar os discentes de uma aprendizagem dialógica, em que, sentindo-se silenciados, aumentariam as possibilidades de buscarem grupos sociais que apenas confirmassem suas leituras de mundo (conhecidos no espaço digital como “bolhas”). No entanto, defendemos que este processo gradual tem como limite qualquer tipo de desrespeito aos direitos humanos, como, por exemplo, práticas racistas. Primando pela construção de uma escola que se constitua como espaço de convivência igualitária das diferenças, como defendido por Munanga (2015).

8. Referências das fontes operadas na aula com os alunos

BOULOS JÚNIOR, Alfredo. *História: sociedade & Cidadania*, 8º ano. 4. ed. São Paulo: FTD, 2018.

G.R.E.S. ESTAÇÃO PRIMEIRA DE MANGUEIRA. *Histórias Para Ninar Gente Grande*. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <<https://www.lettras.mus.br/mangueira-rj/samba-enredo-2019-historias-para-ninar-gente-grande/>>. Acesso em: 17 fev. 2024.

G. R. E. S. IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE. *Liberdade! Liberdade! Abra as asas sobre nós!* Rio de Janeiro, 1989. Disponível em: <https://www.lettras.mus.br/imperatriz-leopoldinense-rj/46373/>. Acesso em: 17 de fev. de 2024.

JESUS, Victor de. Racializando o olhar (sociológico) sobre a saúde ambiental em saneamento da população negra: um continuum colonial chamado racismo ambiental. *Saúde e Sociedade*, v. 29, p. 1–15, 2020.

MENEGUELLO, Cristina; PEDRO, Alessandra. *Excluídos da História: uma exposição virtual*. Campinas: UNICAMP, 2020. Disponível em: <https://www.olimpiadadehistoria.com.br/especiais/excluidos-da-historia>. Acesso em: 17 de fev. de 2024.

NUFFER, Elis Regina. UFRJ-Macaé forma a primeira turma do curso de Medicina. *Site da Prefeitura Municipal de Macaé*. Macaé, RJ: 2015. Disponível em: <<https://macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/ufrj-macae-forma-a-primeira-turma-do-curso-de-medicina>>. Acesso em: 16 fev. 2024.

REDAÇÃO. Câmara de gás dentro de viatura da PRF mata homem no litoral do Sergipe; leia repercussão. *Brasil de Fato*, 26 maio 2022. Disponível em: <<https://www.brasildefato.com.br/2022/05/26/camara-de-gas-dentro-de-viatura-da-prf-mata-homem-no-litoral-do-sergipe-leia-repercussao>>. Acesso em: 17 fev. 2024.

BENITES, Marcello Riella. Câmara repudia racismo contra ator da Paixão de Cristo. *Câmara Municipal de Macaé*, Macaé, 4 abr. 2023. Disponível em: <<https://cmmacae.rj.gov.br/camara-repudia-racismo-contra-ator-da-paixao-de-cristo/>>. Acesso em 18 de fev. de 2024

Referências

AZEVEDO, Patrícia Bastos de. História Ensinada e Dialogismo: prática de letramento no 6o ano do Ensino Fundamental. *Revista História Hoje*, v. 4, n. 8, p. 57–80, 2015.

AZEVEDO, Patrícia Bastos de. História ensinada: práticas de letramento e produção de sentido. *Educação: Teoria e Prática*, v. 23, n. 44, p. 24–45, 2013.

AZEVEDO, Patrícia Bastos de; MONTEIRO, Ana Maria F. da C.. A sala de aula e a produção de sentido em práticas de letramento na história ensinada. *Práxis Educativa*, v. 8, n. 2, p. 559–580, 2013.

BAKHTIN, Mikhail. *Marxismo e filosofia da linguagem*. 12ª ed. São Paulo: Hucitec, 2006.

BAUMAN, Zygmunt. *Por uma sociologia crítica: um ensaio sobre senso comum e emancipação*. Rio de Janeiro: Zahar, 1977.

BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular (BNCC)*. Versão final homologada. Brasília, DF: MEC, 2018.

BRINCO, Naicon de Souza. *Ensino de História na cibercultura: narrativas sobre a ocupação do território e cidadania a partir da experiência histórica romana e o tempo presente*. 2020. 170 f. Dissertação de Mestrado - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Formação de Professores, São Gonçalo, 2020.

BRINCO, Naicon de Souza. Ensino de história na educação básica: narrativas sobre a ocupação do território a partir da experiência histórica romana e o tempo presente. In: MOTTA, Márcia Maria Menendes (org.). *Anais do 31º Simpósio Nacional de História [livro eletrônico]: história, verdade e tecnologia*. São Paulo: ANPUH-Brasil, 2021. p. 1–13. Disponível em: https://www.snh2021.anpuh.org/resources/anais/8/snh2021/1628517182_ARQUIVO_aa f6ac0f01004fe86887c9b22533a2dd.pdf. Acesso em: 17 de fev. 2024.

BRINCO, Naicon de Souza. Ensino de História na educação básica: a experiência histórica romana, e o tempo presente, na sala de aula. *Revista TransVersos*, n. 23, p. 230–251, 2021.

BRINCO, Naicon de Souza. Ensino de história na educação básica e a expansão do capital imperialismo no ciberespaço. *Revista TransVersos*, n. 27, p. 70–91, 2023.

BRINCO, Naicon de Souza. Sentidos de aprendizagem em História: disputas, encontros e possibilidades. In: SILVA, Ana Paula B. R. *Anais do XI Seminário Interno do Programa de Pós Graduação em História Social: Experiências e saberes: história, Política, tecnologias e resistências*. São Gonçalo, RJ: UERJ/FFP, 2024. p. 646–658.

BRINCO, Naicon Souza; CABRAL, Maria Aparecida da Silva. Ensino de História, aprendizagem significativa e a atuação do professor: desafios do tempo presente. *Revista História Hoje*, v. 9, n. 18, p. 55–76, 2020.

CANDAU, Vera Maria Ferrão. Cotidiano escolar e práticas interculturais. *Cadernos de Pesquisa*, v. 46, p. 802–820, 2016.

CERTEAU, Michel de. *A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer*. 22. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

COSTA, Warley. Fluxos de sentidos de negro recontextualizados. *Revista Espaço do Currículo*, v. 7, n. 3, p. 553–567, 2014.

COSTA, Marcella Albaine Farias da; GABRIEL, Carmen Teresa. Sentidos de “digital” em disputa no currículo de história: que implicações para o ensino desta disciplina? *Revista Tempo e Argumento*, v. 06, n. 12, p. 165–185, 2014.

DELEUZE, Gilles. *Diferença e Repetição*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2018.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. *Mil platôs - capitalismo e esquizofrenia*. 1ºed. Rio de Janeiro, RJ: Ed. 34, 1995. (Coleção TRANS). v. 1

FARACO, Carlos Alberto. *Linguagem & Diálogo. Ideias Linguísticas do Círculo de Bakhtin*. 1a edição. São Paulo, SP: Parábola Editorial, 2009.

FERRAÇO, Carlos Eduardo; SOARES, Maria da Conceição Silva; ALVES, Nilda. *Michel de Certeau e as pesquisas nos/dos/com os cotidianos em educação*. Rio de Janeiro, RJ: EDUERJ, 2018.

GINITY, Eliane Goulart Mac. *Ensino de História, Narratividade e Racismo: o potencial ético da aula de história*. 2018. 107 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Rede Nacional PROFHISTORIA) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.

KOSELLECK, Reinhart. *Futuro Passado*. Rio de Janeiro: PUC Rio/Contratempo, 2006.

KRENAK, Ailton. *Futuro ancestral*. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

LIMA, Guilherme da Silva. O conceito de compreensão em Bakhtin e o Círculo: reflexões para pensar o processo educativo. *Bakhtiniana: Revista de Estudos do Discurso*, v. 15, p. 297–317, 2020.

MACAÉ, Prefeitura Municipal (org.). *Caderno de orientação curricular anos finais do ensino fundamental*. Macaé, RJ: Prefeitura Municipal de Macaé, 2023.

MUNANGA, Kabengele. Por que ensinar a história da África e do negro no Brasil de hoje? *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros*, p. 20–31, 2015.

NAVARRO, Danielle Ramos de; SANTOS, Maria Aparecida Lima dos. Sentidos do pensamento histórico-social na BNCC para a educação infantil: submissão da infância à racionalidade neoliberal. In: ZANDAVALLI, Carla Busato; SANTOS, Maria Aparecida Lima dos (org.). *Formação docente e currículos em tempos de BNCC: competências e habilidades para qual qualidade?* São Paulo, SP: Pimenta Cultural, 2023. p. 44–74.

RICOEUR, Paul. *Tempo e narrativa: A intriga e a narrativa histórica*. 1. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010a. v. 1

RICOEUR, Paul. *Tempo e narrativa: O tempo narrado*. 1. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010b. v. 3

ROCHA, Helenice Aparecida Bastos. Letramento(s) histórico(s): Uma proposta plural para o ensino e a aprendizagem de História. *Revista Territórios e Fronteiras*, v. 13, n. 2, p. 275–301, 2020.

SALES, Laureliane Cristina de Araújo. Um espaço para nortear as ações na unidade escolar. In: RAMOS, Luana; JABER, Lucia Glat; ZARUR, Marcela (org.). *E-book das águas [livro eletrônico]: educação ambiental e recursos hídricos na região hidrográfica Macaé e das Ostras*. Rio das Ostras, RJ: Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras - Consórcio Lagos São João, 2024. p. 50–53.

VIGOTSKI, Lev Semenovich. *A formação social da mente*. 4. ed. São Paulo, SP: Martins Fontes, 1991.

VIGOTSKI, Lev Semenovich. *Pensamento e Linguagem*. 4a ed. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2008.

VIGOTSKI, Lev Semenovich; LURIA, Alexander Romanovich; LEONTIEV, Alex N. *Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem*. 11° ed. São Paulo, SP: Ícone, 2010.